

T2-09

INTELIGENCIA ARTIFICIAL CON LENGUAJE NATURAL EN LA FORMACIÓN
UNIVERSITARIA

Erwin Pablo Peña Casas, Paco Márquez Urbina, Edgar Leonardo Peña Casas,
Carlos Martín Córdova Farfán & Yessica Puchuri Manco

Facultad de Ingeniería de Sistemas. Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Ica, Perú.
erwin.pena@unica.edu.pe

Objetivo: evaluar el uso de la inteligencia artificial con lenguaje natural por medio de OpenAi ChatGPT en la programación de juegos. **Método:** el estudio se realizó en el semestre académico 2022-I, la muestra estuvo conformada por 64 estudiantes del curso de innovación tecnológica de la facultad de ingeniería de sistemas. Se formaron 07 equipos (Squad) de trabajo de 09 estudiantes. se orientó en el uso de la plataforma de OpenAi ChatGPT, posteriormente cada equipo de estudiantes realizó las pruebas en la plataforma OpenAi ChatGPT la que estuvo orientada al desarrollo de software específicamente juegos. El equipo debía consensuar el tipo de juego y el lenguaje de programación con el que se desarrolla. El código generado por la plataforma se sometió a pruebas para evaluar la funcionalidad y confiabilidad del juego. **Resultados:** se indica que ChatGPT cuenta con un avanzado potencial, demostrando la confiabilidad de la plataforma, cuyos códigos de programación sometidos a pruebas funcionaron sin error alguno y con una satisfacción de los estudiantes del 100%. **Discusión:** la herramienta OpenAi ChatGPT rebasa las expectativas, esta puede comprender las peticiones con una eficiencia y eficacia nunca vista en ninguna otra herramienta tecnológica de búsqueda como los navegadores. Hasta qué punto esta herramienta puede sustituir a un programador. **Conclusiones:** se ha demostrado en el presente trabajo como el uso de herramientas tecnológicas de inteligencia artificial basado en el lenguaje natural como OpenAi ChatGPT, se puede desarrollar software sin tener conocimientos de programación y en el lenguaje que se desee, forjando un nuevo escenario para los futuros ingenieros de sistemas.

Palabras clave: inteligencia artificial, OpenAi ChatGPT, lenguaje natural

Doi: 10.5281/zenodo.7977810

